

ПРИМЕНЕНИЕ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ БЛИНАТОМУМАБА В ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ ЛИМФОБЛАСТНЫХ ЛЕЙКОЗОВ У ДЕТЕЙ

Кушерова Г.Н.

«Национальный Научном Центре Материнства и Детства»

г. Астана

USE OF BLINATOMUMAB TARGETED THERAPY IN THE TREATMENT OF ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA IN CHILDREN

Kusherova G.

"National Scientific Center of Motherhood and Childhood"

Astana

АННОТАЦИЯ

Согласно общемировым исследованиям острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) является одним из наиболее частых злокачественных новообразований (ЗНО) среди пациентов детского возраста. Несмотря на то, что в последнее время в вопросе долгосрочной выживаемости были достигнуты ощутимые прорывы (так, согласно исследованиям ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 2021 года 5-летняя выживаемость пациентов достигает около 90% ([1]), среди пациентов крайне высок риск рецидива заболевания и персистенции минимальной остаточной болезни. Это создает высокие риски при дальнейшей трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Длительная химиотерапия, ввиду своей высокой токсичности, значительно снижает качество результатов лечения, вследствие чего важную роль в терапии ОЛЛ играет применение различного рода таргетных лекарственных средств. Одним из наиболее активно используемых и положительно показавших себя на практике препаратов данной группы является блинатумомаб.

В данном исследовании показаны результаты применения блинатумомаба у пациентов детского возраста в «Национальном Научном Центре Материнства и Детства» г. Астаны.

ABSTRACT

According to worldwide studies, acute lymphoblastic leukemia (ALL) is one of the most common malignant neoplasms (ZNO) among children's patients. Despite the fact that significant breakthroughs have been achieved recently in the issue of long-term survival (for example, according to the research of the N.N. Blokhin National Research Institute of Oncology in 2021, the 5-year survival rate of patients reaches about 90% ([1]), the risk of disease recurrence and minimal persistence is extremely high among patients residual disease. This creates high risks for further hematopoietic stem cell transplantation. Long-term chemotherapy, due to its high toxicity, significantly reduces the quality of treatment results, as a result of which the use of various types of targeted drugs plays an important role in ALL therapy. One of the most actively used and positively proven drugs in this group is blinatumomab. This study shows the results of the use of blinatumomab in pediatric patients at the "National Scientific Center of Motherhood and Childhood" in Astana.

Ключевые слова: лечение острого лимфобластного лейкоза, применение блинатумомаба, детская онкология, таргетная терапия, иммунотерапия в онкологии.

Keywords: treatment of acute lymphoblastic leukemia, the use of blinatumomab, pediatric oncology, targeted therapy, immunotherapy in oncology.

Современные методики лечения острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ) значительно повышают процент выживаемости и длительной ремиссии среди пациентов детского возраста. Так, результаты работы Jeha S., Pei D и др., проведенной в университете Дж. Хопкинса в 2018 году показали 80% выживаемости в течении 5 лет, при этом суммарный риск рецидива составил около 66% [2]. В тоже время авторы исследования указали на то, что коэффициент риска рецидива остается значительно высоким и не снижается за последние 10 лет. Основной причиной данной негативной тенденции исследователи считают высокую токсичность стандартной химиотерапии (ХТ), которая приводит к снижению иммунной активности организма пациентов[2].

В процессе лечения рецидивов ОЛЛ наиболее частым методом терапии является применение интенсивной ХТ для дальнейшей трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (алло-ТГСК). Но результаты данной операции значительно снижаются при наличии у пациентов высокого уровня МОБ. Наиболее актуальным в настоящее время методом оптимизации состояния пациентов является применение бридж-терапии, направленной на снижение показателей МОБ без активного использования ХТ. Из наиболее хорошо зарекомендовавших себя препаратов, применяемых в данном методе терапии большинство специалистов называют чаще всего блинатумомаб[3].

Данный препарат используется с 2001 года, а в 2014 году он был официально одобрен в ряде стран, в том числе в США как средство терапии ОЛЛ [4].

Исследования показали, что учитывая скорость полураспада препарата в течении 2 часов (при дозировке 75–13 мкг/м²), необходимо регулярное длительное введение его в организм пациента. Так, для достижения наиболее устойчивой концентрации блинатумомаба в организме пациентов до 14 лет, необходима длительная непрерывная инфузия препарата внутривенным методом в течении около 48 часов [5].

В «Национальном Научном Центре Материнства и Детства» г. Астаны данный препарат с 2022 по 2023 годы получали 5 детей.

В период инфузии препарата ХТ в отношении пациентов не проводилось. В ряде случаев интенсивная ХТ была проведена перед началом терапии блинатумомабом в случае наличия бластозов в костном мозге.

Препарат вводился пациентам внутривенно, путем использования венозного катетера в следующих дозировках.

На начальной стадии (7 суток) - 5 мкг/кв.м в сутки.

На последующей стадии - 15 мкг/кв. м в сутки (21 сутки).

При необходимости повторных циклов выбирался интервал в 14 суток.

У всех пациентов в результате терапии была достигнута MRD-негативная ремиссия, после чего они были отправлены на ТГСК.

Результаты терапии показали высокую эффективность блинатумомаба в вопросах снижения МОБ у пациентов детского возраста с наличием рецидивных форм ОЛЛ.

Также была отмечена обратная корреляция между объемом опухоли и эффектом применения препарата. Но данный фактор требует дальнейшего изучения на более широкой группе пациентов.

Во всех случаях применения блинатумомаба были отмечены определенные осложнения (Табл. 1)

Таблица 1.

Осложнения при применении блинатумомаба.

А	Осложнение 1 фазы	Количество случаев	% случаев
1	Энцефалопатия	1	16.67%
2	Тремор	1	16.67%
3	Судороги	1	16.67%
4	Афазия	0	0.00%
5	Нарушения координации и сознания	4	66.67%
	Осложнение 2 фазы		
6	диссеминированное внутрисосудистое свертывание	1	16.67%
7	фатальные инфекции	1	16.67%
8	синдром высвобождения ци-токинов	5	83.33%

Пик проявлений осложнений происходил в 1 день применения терапии. Он проявлялся в наличии гриппоподобных симптомов, гипотензии, озноба, гиперчувствительности кожи, болевых проявлениях мышечного характера. В 2-х случаях была отмечена рвота, в 1 случае – сыпь. В остальных случаях было отмечено повышение ферритина в организме, а также активизацию печеночных ферментов АЛТ/АСТ.

При этом при продолжении активной инфузии препарата в последующие дни данные симптомы нивелировались и выброс цитокинов не наблюдался.

В случае наличия осложнения неврологического характера, пациентам назначался дексаметазон на 3 дня, после чего прием дексаметазона прерывался. Результаты исследования также показали, что в ряде случаев для нивелировки инфекционных осложнений пациенты должны принимать широкий курс антибиотиков вплоть до полного завершения симптоматики.

Несмотря на то, что в научной специализированной литературе были отмечены случаи усиления реакции отторжения трансплантатом нового хозяина, в рамках данного исследования подобных эффектов отмечено не было.

Процесс стабилизации температуры пациентов и купирование других воспалительных проявлений был произведен с помощью стероидов.

В одном случае был отмечен тремор на седьмой день после повышения дозировки препарата, при этом через 2 дня произошло развитие эпилептического статуса. После этого в отношении пациента была проведена терапия с использованием тиопентала. В дальнейшем введение блинатумомаба данному пациенту не производилось, но к тому времени MRD-негативная ремиссия была достигнута и пациент успешно прошел процедуру ТГСК, что также подтверждает высокую эффективность данного препарата даже при наличии ярко выраженных побочных эффектов.

Во всех случаях применения блинатумомаба не было выражено ни одного побочного эффекта в процессе ТГСК, связанного с введением препарата. В тоже время стоит отметить, что, так как данные операции проведены относительно недавно, необходимо дальнейшее наблюдение за пациентами для выявления более долгосрочных эффектов лечения.

В заключение можно отметить, что блинатумомаб как средство терапии ОЛЛ в отношении пациентов детского возраста является относительно безопасным и эффективным в рамках бридж-тера-

пии. Его использование позволит снизить риски рецидивов и уровень МОБ у пациентов, что значительно оптимизирует процесс лечения ОЛЛ и повысит выживаемость пациентов в дальнейшем.

Литература

1. Batmanova N.A., Valiev T.T., Kirgizov K.I., Varfolomeeva S.R. Blinatumomab in acute lymphoblastic leukemia treatment: features of therapy organization, supplement issues and therapy-related toxicity. Literature review and own experience. *Russian Journal of Pediatric Hematology and Oncology*. 2021;8(4):39-46. (In Russ.) <https://doi.org/10.21682/2311-1267-2021-8-4-39-46>
2. Jeha S., Pei D., Choi J., Cheng C., Sandlund J.T., Coustan-Smith E., Campana D., Inaba H., Rubnitz J.E., Ribeiro R.C., Gruber T.A., Raimondi S.C., Khan R.B., Yang J.J., Mullighan C.G., Downing J.R., Evans W.E., Relling M.V., Pui C.-H. Improved CNS Control of Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia Without Cranial Irradiation: St Jude Total Therapy Study 16. *J Clin Oncol*. 2019;37(35):3377–91. doi: 10.1200/JCO.19.01692
3. Myakova N.V., Maschan A.A., Shelikhova L.N., Dyakonova Yu.Yu., Abugova Yu.G., Yevstratov D.A., Potapenko L.A., Fominykh V.V., Litvinov D.V. Blinatumomab therapy for relapsed and refractory acute lymphoblastic leukemia. *Pediatric Hematology/Oncology and Immunopathology*. 2017;16(4):7-12. <https://doi.org/10.24287/1726-1708-2017-16-4-7-12>
4. Barrett D.M., Teachey D.T., Grupp S.A. Toxicity management for patients receiving novel T-cell engaging therapies. *Hematology and oncology 2017*
5. Le Jeune C., Thomas X. Potential for bispecific T-cell engagers: role of blinatumomab in acute lymphoblastic leukemia. *Drug Design, Development and Therapy*, 2016